

BANKLARDA NAQD XORIJIY VALYUTA BILAN VALYUTA OPERATSIYALARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

Zikrillayeva Dilafruz Baxodirovna,

O`zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Maqolada naqd xorijiy valyutani va xorijiy valyutadagi qimmatli qog'ozlarni mamlakatimizning so`m pul birligida to'lash bilan sotib olish va sotish bo'yicha operatsiyalar valyuta operatsiyalariga ixtisoslashgan vakolatli banklarning ayirboshlash shoxobchalarida yoki kassalarida amalga oshirilishi xususida so`z yuritilib, tekshiruv davomida ayirboshlash shoxobchalarini ochish tartibiga rioya etilishi, ular faoliyati ustidan bank rahbariyati tomonidan nazorat qilinishi, qimmatliklarni hisobga olish, qabul qilish, saqlash va topshirish qoidalariga rioya etilishi hamda amalga oshirilgan operatsiyalarni buxgalteriya hisobida aks ettirishning qonun hujjatlariga muvofiqligi xususida tadqiqot olib borildi.

Kalit so`zlar: bank, valyuta, audit, risk, mijoz, raqobat, davlat.

Аннотация: В статье рассказывается о покупке и продаже наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте с оплатой в денежной единице нашей страны, осуществляемой в обменных пунктах или кассах уполномоченных банков, специализирующихся на валютных операциях. Проведено исследование на предмет соблюдения порядок открытия обменных пунктов, контроль их деятельности руководством банка, соблюдение правил учета, приема, хранения и передачи ценностей, а также соблюдение нормативных документов учета осуществленных операций.

Ключевые слова: банк, валюта, аудит, риск, клиент, конкуренция, государство.

Annotation: The article talks about buying and selling cash foreign currency and securities in foreign currency with payment in the currency unit of our country, carried out in exchange offices or cash desks of authorized banks specializing in currency operations. A study was conducted on compliance with the procedure for opening exchange offices, monitoring of their activities by the bank's management, compliance with the rules of

accounting, acceptance, storage and transfer of valuables, as well as compliance with the legal documents of the accounting of the performed operations.

Key words: bank, currency, audit, risk, client, competition, state.

Kirish

Darvoqe, naqd xorijiy valyutani sotib olish va sotish auditi o'tkaziladigan asosiy hujjatlar quyidagilardir:

- qabul qilingan va berilgan qiymatliklarni hisobga olish kitobi;
- kiruvchi va chiquvchi kassa orderlari va balansdan tashqari topshiriqlar;
- sotib olingan (sotilgan) chet el valyutasi registrlari;
- kassir hisobotlari, jurnallar;
- memorial ordenlar;
- kunning hujjatlari;
- shaxsiy hisobvaraqlardan ko'chirmalar;
- kunlik bank balansi.

Valyuta operatsiyalarini tekshirishda eng ko'p yo'l qo'yiladigan xatolar:

- mamlakatimizning amaldagi qonunchiligini buzgan holda valyuta operatsiyalarini amalga oshirish, Markaziy bankning ko'rsatmalariga rioya qilmaslik;
- bank tomonidan valyuta nazorati agentining ayrim funksiyalarini bajarmaganligi;
- sotib olingan chet el valyutasidan maqsadli foydalanilishi ustidan nazoratni amalga oshirish bo'yicha Markaziy bankning me'yoriy ko'rsatmalari bank tomonidan buzilganligi;
- valyuta operatsiyalari subyekti tomonidan sotib olingan chet el valyutasini maxsus hisobvaraqda saqlashning belgilangan muddatidan oshib ketganda;
- bankning ochiq valyuta pozitsiyasi uchun belgilangan me'yordan oshib ketishi;
- ochiq valyuta pozitsiyasi standartidan oshib ketishini bartaraf etish choralarini o'z vaqtida ko'rmaslik;
- valyuta ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirish tartibini buzish.

Valyuta operatsiyalari quyidagilarni anglatadi:

- chet el valyutasidan, chet el valyutasidagi qimmatli qog'ozlardan, xorijiy valyutadagi to'lov hujjatlaridan foydalanish bilan bog'liq operatsiyalar;
- xalqaro bank o'tkazmalarini amalga oshirish;

Rezidentlar va norezidentlar o'rtasida amalga oshiriladigan valyuta operatsiyalari joriy valyuta operatsiyalariga va kapital harakati bilan bog'liq valyuta operatsiyalariga bo'linadi.

Joriy valyuta operatsiyalariga quyidagilar kiradi:

- eksport-import operatsiyalari bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish, agar pul mablag'larini qabul qilish (to'lash) sanasi va tovarlarni jo'natish (qabul qilish) (ishlarni bajarish, xizmatlarni ko'rsatish) sanasi orasidagi muddat 180 kundan oshmasa;
- 180 kundan ortiq bo'lmagan muddatga kreditlar va (yoki) ssudalarni taqdim etish va olish;
- depozitlar, investitsiyalar, qarz va kredit operatsiyalari bo'yicha foizlar, dividendlar va boshqa daromadlarni o'tkazish va olish;
- notijorat operatsiyalari, shu jumladan ish haqi, nafaqalar, pensiyalar, alimentlar, davlat nafaqalari, qo'shimcha to'lovlar va boshqalarni to'lash.

Kapital harakati bilan bog'liq valyuta operatsiyalariga quyidagilar kiradi:

- ulushlarni muassislar o'rtasida taqsimlanganda, shuningdek ustav kapitalidagi ulushlarni yoki norezidentlarning mol-mulkiidagi ulushlarni sotib olish;
- rezidentlar yoki norezidentlar tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlarni sotib olish, ular muassislar o'rtasida taqsimlanganda aksiyalarni sotib olish bundan mustasno;
- mamlakat qonunchiligida ko'chmas mulk sifatida tasniflangan mol-mulkn yoki unga bo'lgan huquqlarni topshirish bilan bog'liq majburiyatlar bo'yicha hisob-kitoblar uchun o'tkazmalar;
- eksport-import operatsiyalari bo'yicha hisob-kitoblar, agar mablag'lar kelib tushgan (to'lov) sanasi va tovar jo'natilgan (qabul qilingan) sanasi (ishlar, xizmatlar ko'rsatilgan) o'rtasidagi muddat 180 kundan ortiq bo'lsa;
- 180 kundan ortiq muddatga kreditlar va (yoki) ssudalarni taqdim etish va olish;
- joriy valyuta operatsiyalari sifatida tasniflanmagan boshqa valyuta operatsiyalari.

Valyuta operatsiyalari auditi dasturi quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- 1) bankning valyuta operatsiyalarining davlat tomonidan berilgan litsenziyada ko'rsatilganlarga muvofiqligini tekshirish;
- 2) bank mijozlarning valyuta operatsiyalari ustidan nazorat funksiyalarini amalga oshiradi;
- 3) bankning valyuta pozitsiyasini hisoblash va yuritish tartibiga rioya qilish;
- 4) naqd bo'lmagan xorijiy valyuta bilan valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibiga rioya qilish;
- 5) naqd xorijiy valyuta bilan valyuta ayirboshlash operatsiyalari tartibiga rioya qilish, shu jumladan:

- naqd xorijiy valyuta bilan kassa operatsiyalarini amalga oshirish;
- oldi-sotdi stavkalarini, bank ayirboshlash shoxobchalarining ish tartibi va tartibini belgilash va o'zgartirish;

6) valyuta operatsiyalarining buxgalteriya hisobida, shu jumladan valyuta pozitsiyasi hisobvaraqlarida va balansdan tashqari hisobvaraqlarda aks ettirilishining to'g'riligi va to'liqligi;

7) Markaziy bankka taqdim etilgan valyuta operatsiyalari bo'yicha iqtisodiy hisobotning to'liqligi va ishonchliligi.

Tekshiruv davomida bankning mijozlari tomonidan valyuta operatsiyalarini amalga oshirishda amaldagi qonunchilikka muvofiq o'ziga yuklangan funksiyalarga rioya etishi aniqlanadi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. М.Ж. Темирханова, Совершенствование бухгалтерского и налогового учета и отчетности в туристических компаниях в Республике Узбекистан Совершенствование налоговой политики государства в условиях глобализирующейся экономики. Тамбов, 15 мая 2014 года, 267-275 стр.
2. Ценообразование: особые вопросы (Т. Кошелева, 4 апреля 2014 г.)

3. Темирханова М.Ж. Организация учета обязательств в туристической фирме. Экономика и предпринимательство. 2016. № 11-2 (76). С. 879-882.